

**Preliminary translations in English and Greek
of the comments made by Casiodoro de Reina in the section “the name Jehova”
in the Introduction of his Bible translation in 1569**

Pavlos D. Vasileiadis
Aristotle University of Thessaloniki

September 22, 2018¹

*La Biblia, Qve Es, Los Sacros Libros Del Vieio Y Nvevo Testamento,
Trasladada en Español*

*Amonestación del Intérprete de los Sacros Libros al Lector y a toda la Iglesia del Señor,
en que da razón de su translación así en general, como de algunas cosas especiales*

[...]

ral. Resta que en elpécial demos razon de algunos vocablos antes inusitados
q̄ en ella auemos retenido, y anfi mismo de nuestras annotationes y argumen-
tos de capitulos. Quanto à lo primero, Auemos retenido **el nóbre (Iehoua)** no **El nombre**
sin grauisimas causas. Primeramente porque donde quiera que se hallará en **Iehoua.**
nuestra version, esta en el texto Hebreo, y nos parecio que no lo podiamos de-
xar, ni mudar en otro sin infidelidad y sacrilegio singular cótra la Ley de Dios,
en la qual se máda * Que no se le quite, ni se le añada. Porq̄ si en las adiciones
arriba dichas no nos mouió este elcrupulo, ay razon differéte: porque nuestras **Deut. 4, 2.**
adiciones no se pueden dezir adiciones àl texto, sino declaraciones libres, q̄ **Prou. 30, 5.**
en tanto tendrán algun valor, en quáto son cóformes àl texto. Añedir a la Ley
de Dios y a su palabra, se entiende, quando à los mandamientos, o cóstitucio-
nes de Dios los hombres temerarios añiden sus tradiciones, conque o desha-
zen el mandamiento de Dios, o le añiden mayor dureza por supersticion. Exē-
plo de lo primero puede ser, lo q̄ el Señor dize Matth. 15, 4. Porque (dize) Dios
dixo, Honrra à tu padre &c. y vosotros dezis à vuestros padres, Qualquier don
que yo offriere al Corban aprouechará à ti, &c. Exemplo de lo segundo será,
señalar Dios en la Ley ciertas purificaciones, y obligar los hombres de su pue-
blo à ellas por entonces, y inuentarse ellos có este color el no entrar en casa, ni
comer sin lauarse las manos &c. como S. Marcos dize. A qui en lo q̄ hasta aora **Mar. 7, 4.**
se ha vfado acerca deste nombre, es expreffamente quitar y añidir, ambas cosas
en el hecho de quitar **el nóbre (Iehoua)** y poner (Señor, o Dios) en su lugar. que
* * * iij

¹ At October 4, 2018, was accomplished the improved rendering of the original Spanish text with the valuable contributions of Robert J. Wilkinson for the English translation and Petros Parthenis for the Greek translation. I am very grateful that both volunteered willingly and tirelessly to refine into highly readable translations this important piece of Casiodoro de Reina’s thought on the history and use of the Tetragrammaton.

A M O N E S T A C I O N

aunque en la substancia de la cosa que significan no aya variación, ay la en las circunstancias, é la manera y razon de significar, q̄ no importa poco. Ansi mismo pareçionos, que esta mutacion no se puede hazer sin contrauenir al consejo de Dios, y en cierta manera quererlo emmendar, como si el vuese mal hecho todas las vezes que su Espiritu en la Esçrptura declaró este nóbre, y vuiera de ser essotro. Y pues es cierto, q̄ no sin particular y grauissimo cósejo Dios lo manifestó al múdo, y quiso que sus sieruos lo conociesen y inuocassen por el; temeraria cosa es dexarlo; y superstició temeraria dexarlo con pretexto de reuerencia. Y para que mejor se vea ser esto ansi, no sera fuera de propósito mostrar, dedonde ha venido esta supersticion acerca de este sacro nóbre. Está contado en el Leuitico, Que estando el pueblo de Israel en el desierto rezien sacado de Egipto, vn mestizo hijo de vn Egypcio y de vna Israelita riñendo có otro del pueblo, pronunció (o, declaró, como dizé otros) el sacro nóbre: y dixo mal à Dios, quiere dezir, blasphemó de Dios por este sacro nombre, de la manera que también aora los impios, Christianos reniegã del, y lo botã y peferéan, en sus quistiones por mostrarse valientes. Por ser esta palabra blasphema tan nueua en el pueblo de Dios, el blasphemo fue puesto en prision, y delde a poco apedreado de todo el pueblo: y à esta ocasion fue puesta Ley entonces por mandado de Dios, Que el que en el pueblo de Israel dixesse mal à Dios, fuese castigado: y el que PRONUNCIASSE (o declarasse) el sacro nóbre, muriesse por ello. quiere dezir blasphemasse con el sacro nombre, como blasphemó aquel por cuya ocasion se puso la ley, Los Rabbinos modernos de la palabra pronunciar (no entendiendo el intento de la ley) sacaron esta supersticion en el pueblo, Ser illicito pronunciar, o declarar, el sacro nombre, no mirando que (de mas de que el intento de la ley era claro por la ocasion del blasphemo) despues de aquella ley lo pronunciaró Moysen, Aaron, Iosue, Caleph, Deborah, Gedeon, Samuel, Dauid, y todos los prophetas, y pios Reyes, y finalmente fue dulcissimo en la boca de todo el pueblo, que lo cantó em psalmos, y alabãças, como parece por todo el discurso de la Sacra historia. Ansi que de la supersticion de los modernos Rabbinos salió esta ley encaminada del diablo para con pretexto de reuerencia sepultar, y poner en oluido en el pueblo de Dios su sancto nóbre, con el qual solo el quiso ser diferenciado de todos los otros falsos dioses. Ni esta es arte nueua suya. Dezimos Rabbinos modernos, no porq̄ seã los de nuestro tiépo, si no los que vinieró despues de los Prophetas, ignorãtes de la diuina ley, y establecedores de nueuas tradiciones, por auer ignorado la virtud de las q̄ Dios les dió, y aun no poco ya ignorãtes de la pura y antigua légua Hebrea por el frecuente cómercio de las otras naciones, aunque fueró antes del aduenimiento glorioso del Señor, de los quales parece bien auer sido los Setenta interpretes, que trasladaró primero en Griego la Esçrptura al Rey Ptholomeo de Egipto, los quales parecen auer dado fuerça à esta supersticiosa ley, con auer ellos falsado primero q̄ nadie el sacro texto, trasladãdo siépre (Señor) en lugar de (Iehoua) y supprimiendo del todo el sacro nóbre con pretexto à la verdad supersticioso, y inuidioso del bié de las Gêtes, de q̄ no erã dignas de que se les comunicassen los diuinos mysterios. Vease aora, Si es bié q̄ esta superstició vaya adelante, o que cesse, auiedo Dios dado mejor entédimiéto: y que el Pueblo Christiano lo conozca y adore en Christo por el mismo nóbre, có que el se dió à conocer à los padres, y ellos le conocieron y inuocaró, y por el qual el prometió por sus Prophetas, Que se daria à conocer à las Gêtes, para q̄ le inuocãse por el

Origen de la
supersticion
Iudica en
no pronun-
ciar el nóbre
Iehoua.
Leu. 24, 10.

A L L E C T O R.

Este dira (dize Ifaias) Yo soy de **lehoua**: el otro se llamará del nombre de Iacob: *Isa. 44. 5.* el otro escriuirá có su mano, A **lehoua**, &c. Podrianos aqui alguno alegar, que ni Christo ni los Apostoles en sus escriptos emmendaró este yerro, &c. A esto respondemos, Que ellos nunca se encargará de hazer versiones, ni de corregir las hechas: mas attentos à mayor y mas principal negocio, que era la annúciacion del adveniméto del Melsias, y de su Reyno glorioso, seruianse de la comú version, que entóces estaua en vso, q̄ parece auer sido la de los Setenta, por que en ella tenian a basto para su principal intento. Otra obligació tiene, quien haze profelsion de trasladar la diuina Escripura, y darla en su enterez. Ni tápoco acá estamos determinados de tomar question con nadie sobre este negocio: ni constreñir à ninguno à que pronuncie este nombre, si la superstició Iudaica le pareciere mejor q̄ la pia libertad de los Prophetas y pios del viejo Testaméto: puede passarlo quádo leyere, o en lugar de el, pronnnciar, Señor, como hazen los Iudios, có que nos cóñiesse, Que en trasladarlo, no auemos salido de nuestro deuer: y à fin si no se pecca en escreuirse y imprimirse en letras Hebreas, tápoco deue ser peccado escreuirse en otras lenguas ni letras. La significació del nóbre es muy cóueniente à lo q̄ significa: por q̄ es tomado de la primera propiedad de Dios, que es del ser, lo qual es proprio suyo: y todo lo demas que en el múdo es, lo tiene médigado deel. Por esta causa aúque todos los otros nóbres de Dios, son cómunicados à alguuas criaturas por alguna especial dispéfació, este soio es incómunicable à otre que à el: por que ser fuéte del ser, y el que por si es, sin dependencia de otre, à el solo cóuiene: dedóde se sigue euidenteméte, que si en la Escripura se halla cómunicado à Melsias y al Espiritu Sábto (como se halla muchas vezes) es arguméto inuincible de que son de vna misma essencia diuina có el Padre, no obtáte que el Melsias téga tábien la misma naturaleza humana que nosotros. Y pues que el mismo Dios declaró á Moysen este su nombre de la manera dicha, no ay para que nadie comente mas sobre ella.

El nóbre Cócierto, que la Vieja traslacion latina comunméte llama Testamento (siguiendo la version de los 70) nos puso en alguna dificultad. porque

*Los nóbres
Concierto.
Pacto. Alian*

Transcription in Modern Spanish orthography:

El nombre [de] Jehová.

Resta que en especial demos razón de algunos vocablos antes inusitados que en ella hemos retenido, y asimismo de nuestras anotaciones y argumentos de capítulos. Cuanto a lo primero, hemos retenido el nombre *Jehová* no sin gravísimas causas. Primeramente, porque donde quiera que se hallará en nuestra versión está en el texto hebreo, y nos pareció que no lo podíamos dejar, ni mudar en otro sin infidelidad y sacrilegio singular contra la Ley de Dios, en la cual se manda que *no se le quite, ni se le añada*. u Porque si en las adiciones arriba dichas no nos movió este escrúpulo, hay razón diferente: porque nuestras adiciones no se pueden decir adiciones al texto, sino declaraciones libres, que en tanto tendrán algún valor, en cuanto son conformes al texto. Añadir a la Ley de Dios y a su palabra, se entiende cuando a los mandamientos o constituciones de Dios los hombres temerarios añaden sus tradiciones, con que o deshacen el mandamiento de Dios, o le añaden mayor dureza por superstición. Ejemplo de lo primero puede ser lo que el Señor dice: *Porque (dice) Dios dijo: Honra a tu padre, y vosotros decid a vuestros padres: Cualquier don que yo ofreciere al Corban aprovechará a ti*, etc. Ejemplo de lo segundo será señalar Dios en la Ley ciertas purificaciones, y obligar los hombres de su pueblo a ellas por entonces e inventarse ellos con este color el no entrar en casa ni comer sin lavar las manos, etc., como S. Marcos dice. Aquí en lo que hasta ahora se ha usado acerca de este nombre es expresamente quitar y añadir ambas cosas en el hecho de quitar el nombre *Jehová* y poner *Señor* o *Dios* en su lugar; que aunque en la substancia de la cosa que significan no haya variación, la hay en las circunstancias, en la manera y razón de significar, que no importa poco.

Asimismo pareciónos que esta mutación no se puede hacer sin contravenir el consejo de Dios, y en cierta manera quererlo enmendar, como si Él hubiese hecho mal todas las veces que su Espíritu en la Escritura declaró este nombre, y hubiera de ser ese otro. Y pues es cierto que no sin particular y gravísimo consejo Dios lo manifestó al mundo, y quiso que sus siervos lo conociesen e invocasen por él, temeraria cosa es dejarlo; y superstición temeraria dejarlo con pretexto de reverencia. Y para que mejor se vea esto así, no será fuera de propósito mostrar de dónde ha venido esta superstición acerca de este sacro nombre. Está contado en el Levítico que estando el pueblo de Israel en el desierto recién sacado de Egipto, un mestizo hijo de un egipcio y de una israelita, riñendo con otro del pueblo, *pronunció* (o *declaró*, como dicen otros) *el sacro nombre*, y dijo mal a Dios, quiere decir, blasfemó de Dios por este sacro nombre, de la manera que también ahora los impíos cristianos reniegan de él, y lo votan y pisotean, en sus cuestiones por mostrarse valientes. Por ser esta palabra blasfema tan nueva en el pueblo de Dios, el blasfemo fué puesto en prisión, y desde a poco apedreado de todo el pueblo; y a esta ocasión fué puesta ley entonces por mandato de Dios, que *el que en el pueblo de Israel dijese mal a Dios, fuese castigado; y el que PRONUNCIASE (o declarase) el sacro nombre, muriese por ello*, quiere decir, blasfemase con el sacro nombre, como blasfemó aquél por cuya ocasión se puso la ley. Los Rabinos modernos de la palabra pronunciar (no entendiendo el intento de la ley), sacaron esta superstición en el pueblo, ser ilícito pronunciar, o declarar, el sacro nombre, no mirando que (de más de que el intento de la ley

era claro por la ocasión del blasfemo) después de aquella ley lo pronunciaron Moisés, Aarón, Josué, Caleb, Débora, Gedeón, Samuel, David, y todos los profetas y píos Reyes, y, finalmente, fué dulcísimo en la boca de todo el pueblo, que lo cantó en salmos y alabanzas, como parece por todo el discurso de la santa historia.

Así que de la superstición de los modernos rabinos salió esta ley encaminada del diablo para con pretexto de reverencia sepultar y poner en olvido en el pueblo de Dios su santo nombre, con el cual sólo él quiso ser diferenciado de todos los otros falsos dioses. Ni ésta es arte nueva suya. Decimos rabinos modernos, no porque sean los de nuestro tiempo, sino los que vinieron después de los profetas, ignorantes de la divina ley, y establcedores de nuevas tradiciones, por haber ignorado la virtud de las que Dios les dió, y aun no poco ya ignorantes de la pura y antigua lengua hebrea por el frecuente comercio de las otras naciones, aunque fueron antes del advenimiento glorioso del Señor, de los cuales parece bien haber sido los Setenta intérpretes, que trasladaron primero en griego la Escritura al Rey Tolomeo de Egipto, los cuales parecen haber dado fuerza a esta supersticiosa ley, con haber ellos falseado primero que nadie el sacro texto, trasladando siempre Señor en lugar de *Jehová*, y suprimiendo del todo el sacro nombre con pretexto a la verdad supersticioso y envidioso del bien de las gentes, de que no eran dignas de que se les comunicasen los divinos misterios. Véase ahora si es bien que esta superstición vaya adelante, o que cese, habiendo Dios dado mejor entendimiento: y que el pueblo cristiano lo conozca y adore en Cristo por el mismo nombre, con que él se dió a conocer a los padres, y ellos le conocieron e invocaron, y por el cual él prometió por sus profetas, que se daría a conocer a las gentes, para que le invocasen por él. *Este dirá* —dice Isaías— *Yo soy de Jehová: el otro se llamará del nombre de Jacob: el otro escribirá con su mano, A Jehová*, etc. Podríanos aquí alguno alegar, que ni Cristo ni los Apóstoles en sus escritos enmendaron este yerro, etc. A esto respondemos, que ellos nunca se encargaron de hacer versiones, ni de corregir las hechas: mas atentos a mayor y más principal negocio, que era la enunciación del advenimiento del Mesías, y de su Reino glorioso, servíanse de la común versión, que entonces estaba en uso, que parece haber sido la de los Setenta, porque en ella tenían abasto para su principal intento. Otra obligación tiene quien hace profesión de trasladar la divina Escritura, y darla en su entereza. Ni tampoco acá estamos determinados a tomar cuestión con nadie sobre este negocio: ni constreñir a ninguno a que pronuncie este nombre, si la superstición judaica le pareciese mejor que la pía libertad de los profetas y píos del Viejo Testamento, puede pasarlo cuando leyere, o en lugar de él pronunciar: *Señor*, como hacen los judíos, con que nos confiese, que en trasladarlo, no hemos salido de nuestro deber: y al fin, si no se peca en escribirse e imprimirse en letras hebreas, tampoco debe ser pecado escribirse en otras lenguas ni letras. La significación del nombre es muy conveniente a lo que significa: porque es tomado de la primera propiedad de Dios, que es del ser, lo cual es propio suyo: y todo lo demás que en el mundo es, lo tiene mendigado de él. Por esta causa, aunque todos los otros nombres de Dios son comunicados a algunas criaturas por alguna especial dispensación, éste solo es incomunicable a otro que a él: porque ser fuente del ser, y el que por sí es, sin dependencia de otro, a él solo conviene: de donde se sigue evidentemente, que si en la Escritura se halla comunicado al Mesías y al Espíritu Santo (como se halla muchas veces) es argumento

invencible de que son de una misma esencia divina con el Padre, no obstante que el Mesías tenga también la misma naturaleza humana que nosotros. Y pues que el mismo Dios declaró a Moisés este su nombre de la manera dicha, no hay para que nadie comente más sobre ella.

Source: *Facsimile de la portada de la "Biblia del Oso" traducida por Casiodoro de Reina. Amonestación del Intérprete de los Sacros Libros.* Publisher Consejo Evangélico de Extremadura, España.

Link: [archive.org](https://www.archive.org)

English translation (revised by Robert J. Wilkinson):

The Name Jehova.

It especially remains now for us to explain some previously unknown words which we have retained in our version and also our annotations and the summaries at the head of chapters. In the first case we have retained the name Jehova for important reasons. First, because wherever it appears in our version, it is there in the Hebrew text and we did not think we could leave it out or replace it with another name without both infidelity and a singular sacrilege against the Law of God in which we are commanded *neither to omit anything from it nor add anything to it*. Now if the additions mentioned above we did not observe this scruple, the case is different: because our additions there cannot be said to be additions to the text, but independent statements which will have value only to the extent that they are in accordance with the text. To add to the Law of God and to his Word, is to be understood of the case in which reckless men add their traditions to the commandments and ordinances of God and thereby either undo the commandment of God, or out of superstition make it more onerous. An example of the first case, are the words of the Lord: Although (he says) God says Honour your father, yet you say to your parents: Any gift I offer as Corban will benefit you &c. An example of the second case would be to attribute to God in the Law certain purifications and then to oblige members of his people to perform them and to invent others, like prohibitions against entering a house or eating with unwashed hands, as St. Mark says. In the case of the name Jehova, previous practice has been precisely to both *remove* and *add*, by removing the name Jehova and adding Lord or God in its place: while the reference is unchanged, the context and sense are changed significantly.

It is evident that this change cannot be made without contradicting the will of God and in a certain way wishing to correct it, as if He had made a mistake every time His Spirit in the Scriptures used this name, when it should have been the other one. It is certain that with specific and grave purpose God revealed this name to the world and wanted his servants to know it and invoke him by it: it is a reckless thing not to use it, and a reckless superstition not to use it under the pretext of superstition. And so that this may be seen more clearly to be the case, it will be pertinent to show whence this superstition about this sacred name arose. It is reported in the Book of Leviticus [24:10-16] that when the people of Israel had recently left Egypt and were in the desert, the mixed-race son of an Egyptian and an Israelite woman, when quarrelling with another member of the people, *pronounced* (or *declared*, others say) *the sacred name*, and cursed God, which is to say blasphemed him with this holy name in the same way that now impious Christians deny it, discard it² and trample it underfoot in their attempts to appear valiant. Because this blasphemous speech was so new amongst the people of God, the blasphemer was put in prison and after a while stoned to death by all the people; and on this occasion a law was then established by God's command, that one who spoke injuriously of God amongst the people, should himself be punished; and the ruling that one who *PRONOUNCES* (or declares) the sacred name should die for it,

² Reading *botan* with the printed text.

means one who blasphemes with the sacred name, as the fellow blasphemed who was the occasion of the law. Modern rabbis (not understanding the intent of the law) introduced to the people the superstition that it was unlawful to pronounce the word or declare the sacred name, ignoring the fact that (in addition to the intent of the law being clear in the case of the blasphemer) after the institution of that law, Moses, Aaron, Joshua, Caleb, Deborah, Gideon, Samuel, David and all the prophets and pious kings pronounced it, and finally that it was most sweet in the mouth of all the people, who sang it in psalms and praises, as is evident throughout the whole narrative of Sacred History.

Thus from the superstition of modern rabbis arose this law, inspired by the Devil, which on the pretext of reverence buried in oblivion amongst the people of God His holy name by which he wished alone to be differentiated from all the other false gods. Nor is this a new trick of [the Devil]. By modern rabbis, we do not mean our contemporaries, but those who came after the prophets, who were ignorant of the divine law and established new traditions. They were ignorant of the boon God had given them and had become to no small extent ignorant of the pure ancient Hebrew language on account of their frequent commerce with the other nations, although they were prior to the glorious advent of the Lord. Such evidently were the Seventy Translators who first translated the Scriptures into Greek for King Ptolemy of Egypt, who seem to have given force to this superstitious law and initially falsified the text by consistently replacing Jehova with Lord, suppressing the sacred name completely on the pretext of a superstitious truth harmful to the wellbeing of the people who were not considered worthy to be told divine mysteries. Now consider if it is right for this superstition to be perpetuated or whether it should cease, now God has given greater understanding; and that Christian people know it and worship in Christ with the same name by which God revealed Himself to the patriarchs, by which they knew Him and invoked Him; and by which He promised by His prophets, that He would make Himself known people, so that they would invoke Him by it. "One will say", says Isaiah [44:5] "I am the Lord's, another will call himself by the name of Jacob, and a third will write with his hand 'to the Lord'". Should anyone wish at this point to claim that neither Christ nor the Apostles in their writings emended this error &c., we reply that they neither undertook to create [Bible] versions nor correct those which had been made: but we attentive to the greater and more important business, which was the proclamation of the advent of Messiah and his glorious Kingdom, making use of the common [Bible] version which was then established in use, which seems to have been that of the Seventy, for it was adequate for their main purpose. A quite different obligation constrains one who professes to translate Holy Scripture and to present it in its integrity.

We have no wish here to take issue with anyone over this matter; nor to force anyone to pronounce this name; if the Jewish superstition seems preferable to the sacred freedom [in this respect] of the prophets and holy men of the Old Testament, [the reader] may omit it when he reads, or in its place say *Lord*, like the Jews do, by which he may concede to us that in translating the word we have not failed in our duty. And finally, if there is no sin in writing or printing the name in Hebrew letters, how much less will there be in writing it in other languages or letters. The meaning of the name is very appropriate to that to which it refers:

for it is taken from the first property of God which is being, which is proper to Him, and everything else which is in the world derives its being from Him. For this reason, although all other names of God are used of some creatures by special dispensation, this one alone is used only of God and of no other, for He alone is self-existent being without any dependence upon another. From which it is clearly evident that if in Scripture this name is used of Messiah and of the Holy Spirit (as frequently happens), this is an irrefutable argument that they are of the same divine essence as the Father, even though Messiah also has the same human nature as we do. And since the same God declared his name to Moses using this word, there is no room for any further comment.

Greek translation (revised by Petros Parthenis):

Το όνομα «Ιεχωβά».

Αυτό που κατεξοχήν απομένει τώρα είναι να εξηγήσουμε ορισμένους άγνωστους στο παρελθόν όρους τους οποίους διατηρήσαμε στην έκδοσή μας, καθώς και τα σχόλια και τις περιλήψεις στην αρχή των κεφαλαίων. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε διατηρήσει το όνομα «Ιεχωβά» για σημαντικούς λόγους. Πρώτον, διότι, όποτε εμφανίζεται στην έκδοσή μας, βρίσκεται στο αντίστοιχο σημείο του εβραϊκού κειμένου και, κατά τη γνώμη μας, δεν θα μπορούσαμε να το παραλείψουμε ή να το αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο όνομα δίχως να διαπράξουμε τόσο απιστία όσο και μια πολύ ιδιαίτερης φύσης ιεροσυλία ενάντια στον Νόμο του Θεού, στον οποίο λαβαίνουμε την εντολή ούτε να αφαιρέσουμε, ούτε να προσθέσουμε οτιδήποτε σε αυτόν. Κι αν στην περίπτωση των προσθηκών που αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν είχαμε τούτο τον ενδοιασμό, είναι γιατί αποτελούν διαφορετική περίπτωση: οι προσθήκες μας στα συγκεκριμένα σημεία δεν μπορούν να περιγραφούν ως προσθήκη στο κείμενο, αλλά ως ανεξάρτητες δηλώσεις, οι οποίες θα έχουν αξία στον βαθμό που εναρμονίζονται με το κείμενο. Ως προσθήκη στον Νόμο του Θεού και τον Λόγο του θεωρείται η περίπτωση στην οποία άνθρωποι απερίσκεπτοι προσθέτουν δικές τους παραδόσεις στις εντολές και τις διατάξεις του Θεού και, με τον τρόπο αυτό, είτε αναιρούν τις εντολές του Θεού, ή, από δεισιδαιμονία, τις καθιστούν πιο επαχθείς. Ένα παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης είναι τα λόγια του Κυρίου: «Παρότι ο Θεός (λέει): ‘Τίμα τον πατέρα σου’, εσείς λέτε στους γονείς σας: ‘Κάθε δώρο που προσφέρω ως Κορβάν θα σας ωφελήσει’» κτλ. Ένα παράδειγμα της δεύτερης περίπτωσης θα ήταν να αποδοθούν στον Θεό συγκεκριμένες πρακτικές εξαγνισμού στον Νόμο και στη συνέχεια να εξαναγκαστούν τα μέλη του λαού να τις τηρούν, καθώς και να εφευρεθούν άλλες, όπως το να απαγορεύεται η είσοδος σε ένα σπίτι ή το να γευματίζει κανείς με άπλυτα χέρια, όπως αναφέρει και ο άγιος Μάρκος. Στην περίπτωση του ονόματος «Ιεχωβά», η συνήθης πρακτική στο παρελθόν περιλάμβανε όντως τόσο αφαίρεση όσο και προσθήκη [στο κείμενο], με την αφαίρεση του ονόματος «Ιεχωβά» και την προσθήκη των όρων «Κύριος» ή «Θεός» στη θέση του: παρότι η αναφορά παραμένει αμετάβλητη, τα συμφραζόμενα και η αίσθηση [που αφήνει το κείμενο] μεταβάλλονται σημαντικά.

Είναι προφανές πως η μεταβολή αυτή δεν μπορεί να γίνει δίχως να έρθει [ο μεταφραστής] σε σύγκρουση με το θέλημα το Θεού και, με κάποιον τρόπο, να επιθυμεί να το διορθώσει, σαν να είχε διαπράξει Εκείνος κάποιο λάθος κάθε φορά που το Πνεύμα Του χρησιμοποίησε στις Γραφές το όνομά Του, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο άλλος όρος [που προτιμά ο μεταφραστής]. Είναι βέβαιο πως ο Θεός αποκάλυψε το όνομα αυτό στον κόσμο για συγκεκριμένο και σοβαρότατο σκοπό, και ήθελε οι υπηρέτες του να το γνωρίζουν και να Τον επικαλούνται με αυτό: η αποφυγή της χρήσης του είναι απερίσκεπτη, όπως απερίσκεπτη είναι και η δεισιδαιμονία της αποφυγής της χρήσης του με το πρόσχημα της δεισιδαιμονίας. Και για να καταδειχτεί το σημείο αυτό, θα ήταν κατάλληλο να δείξουμε την προέλευση αυτής της δεισιδαιμονίας για το συγκεκριμένο ιερό όνομα. Αναφέρεται στο Βιβλίο του Λευιτικού [24:10-16] ότι ενώ ο λαός του Ισραήλ

είχε μόλις φύγει από την Αίγυπτο και βρισκόταν στην έρημο, ο μιγάς γιος ενός Αιγυπτίου και μιας Ισραηλίτισσας, κατά τη διάρκεια ενός καυγά με κάποιο άλλο μέλος του λαού, πρόφερε (ή, όπως λένε άλλοι, διακήρυξε) το ιερό όνομα και καταράστηκε τον Θεό, που σημαίνει πως βλασφήμησε εναντίον Του χρησιμοποιώντας το άγιο αυτό όνομα, με τον ίδιο τρόπο που, τώρα, ανόσιοι Χριστιανοί το αρνούνται, το απορρίπτουν και το ποδοπατούν στην προσπάθειά τους να φανούν ρωμαλέοι. Επειδή η βλάσφημη αυτή ομιλία ήταν τόσο καινοφανής στο λαό του Θεού, ο βλάσφημος ρίχτηκε στη φυλακή και λίγο αργότερα λιθοβολήθηκε από όλον τον λαό. Και σε αυτήν την περίπτωση θεσπίστηκε νόμος με εντολή του Θεού, ότι όποιος μιλούσε προσβλητικά για τον Θεό μεταξύ του λαού, θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Και η απόφαση να πεθαίνει όποιος ΠΡΟΦΕΡΕ (ή διακήρυττε) το ιερό όνομα σήμαινε κάποιον που βλασφημούσε χρησιμοποιώντας το ιερό όνομα, όπως βλασφήμησε το άτομο που έδωσε το έναυσμα για τη θέσπιση του συγκεκριμένου νόμου. Οι μεταγενέστεροι ραβίνοι (μη αντιλαμβανόμενοι την πρόθεση του νόμου) εισήγαγαν στον λαό τη δεισιδαιμονική αντίληψη πως ήταν αθέμιτο να προφέρεται η λέξη ή να διακηρύσσεται το ιερό όνομα, αγνοώντας το γεγονός ότι (εκτός από την πρόθεση του νόμου, που είναι καταφανής στην περίπτωση του βλάσφημου) μετά τη θέσπιση του Νόμου, ο Μωυσής, ο Ααρών, ο Ιησούς [του Ναυή], ο Χάλεβ, η Δεββώρα, ο Γεδεών, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδ και όλοι οι προφήτες και οι ευσεβείς βασιλείς το πρόφεραν, και, εν τέλει, ότι αποτελούσε γλυκό λόγο στα στόματα όλου του λαού, που το τραγουδούσαν σε ψαλμούς και αίνους, όπως είναι προφανές σε όλο το αφήγημα της Ιερής Ιστορίας.

Επομένως, από τη δεισιδαιμονία των σύγχρονων ραβίνων προέκυψε αυτός ο κανόνας, εμπνευσμένος από τον Διάβολο, ο οποίος, με το προκάλυμμα της ευσέβειας βύθισε στη λήθη μεταξύ του λαού του Θεού το άγιο Του όνομα, με το οποίο ήθελε να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους ψευδείς θεούς. Εξάλλου, η μεθοδία αυτή [του Διαβόλου] δεν είναι καινούργια. Με τον όρο «μεταγενέστεροι ραβίνοι», δεν εννοούμε τους ραβίνους των ημερών μας, αλλά εκείνους που εμφανίστηκαν μετά τους προφήτες, που δεν γνώριζαν τον θείο νόμο και θέσπισαν νέες παραδόσεις. Δεν γνώριζαν το δώρο που τους είχε δώσει ο Θεός και, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, δεν γνώριζαν και την αγνή εβραϊκή γλώσσα, λόγω των συχνών τους δοσοληψιών με άλλα έθνη, παρότι έζησαν πριν την ένδοξη έλευση του Κυρίου. Τέτοιας λογής ήταν προφανώς οι Εβδομήντα Μεταφραστές που μετέφρασαν πρώτοι τις Γραφές στην Ελληνική για τον βασιλιά Πτολεμαίο της Αιγύπτου, που φαίνεται πως ενίσχυσαν τον δεισιδαιμονικό αυτό νόμο και παραποίησαν για πρώτη φορά το κείμενο, αντικαθιστώντας συστηματικά το «Ιεχωβά» με το «Κύριος», αποκρύπτοντας εντελώς το ιερό όνομα με το πρόσχημα μιας δεισιδαιμονικής αλήθειας, που είναι επιβλαβής για την ευημερία του λαού, τα μέλη του οποίου δεν θεωρούνται άξια να μάθουν θεία μυστήρια. Αναλογιστείτε κατά πόσον είναι σωστό να διαιωιστεί αυτή η δεισιδαιμονία ή πρέπει να πάψει, τώρα, που ο Θεός έχει παράσχει μεγαλύτερη κατανόηση, και ο λαός των χριστιανών το γνωρίζει και αποδίδει λατρεία στον Χριστό με το ίδιο όνομα με το οποίο ο Θεός αποκαλύφθηκε στους πατριάρχες, μέσω του οποίου τον γνώριζαν και τον επικαλούνταν, και μέσω του οποίου υποσχέθηκε μέσω των προφητών Του ότι θα έκανε τον εαυτό του γνωστό στον λαό του, ώστε να τον επικαλούνται με αυτό.

«Κάποιος θα πει», λέει ο Ησαΐας [44:5], «εγώ ανήκω στον Κύριο, άλλος θα ονομάζει τον εαυτό με το όνομα του Ιακώβ, και κάποιος άλλος θα γράφει με το χέρι του «[ανήκω] στον Κύριο». Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει στο σημείο αυτό να ισχυριστεί πως ούτε ο Χριστός ούτε οι Απόστολοι διόρθωσαν το λάθος αυτό στα κείμενά τους κτλ., θα απαντήσουμε πως επίσης δεν ανέλαβαν να παράγουν μεταφράσεις [των Γραφών], ούτε και να διορθώσουν όσες είχαν ήδη γίνει: αντίθετα, προσήλωσαν την προσοχή τους στο μεγαλύτερο και σπουδαιότερο έργο, που ήταν η εξαγγελία της έλευσης του Μεσσία και της ένδοξης Βασιλείας του, χρησιμοποιώντας τη μετάφραση [των Γραφών] που ήταν καθιερωμένη εκείνη την εποχή—η οποία, καθώς φαίνεται, ήταν αυτή των Εβδομήκοντα—, καθώς επαρκούσε για τον κύριο σκοπό τους. Όποιος, όμως, διατείνεται πως σκοπεύει να μεταφράσει τις Άγιες Γραφές και να τις παρουσιάσει πλήρως ακέραιες, δεσμεύεται από άλλη υποχρέωση.

Δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε σε διαμάχη με κανέναν για αυτό το θέμα, ούτε να εξαναγκάσουμε κάποιον να προφέρει το όνομα αυτό. Αν ο αναγνώστης προτιμά την ιουδαϊκή δεισιδαιμονία από την ιερή ελευθερία των προφητών και των αγίων της Παλαιάς Διαθήκης στο συγκεκριμένο θέμα, μπορεί όταν διαβάζει να το παραλείψει, ή να πει στη θέση του «Κύριος», όπως κάνουν οι Ιουδαίοι, αναγνωρίζοντας έτσι πως δεν έχουμε αποτύχει στο καθήκον μας να μεταφράσουμε σωστά τον όρο. Τέλος, αν δεν περιλαμβάνεται κάποια αμαρτία στο γράψιμο ή την εκτύπωση του ονόματος με εβραϊκούς χαρακτήρες, αυτό προφανώς ισχύει ακόμη περισσότερο για το γράψιμό του σε άλλες γλώσσες ή με άλλους χαρακτήρες. Η σημασία του ονόματος είναι πολύ κατάλληλη για αυτό στο οποίο αναφέρεται: διότι προέρχεται από την πρώτη ιδιότητα του Θεού, που είναι η ύπαρξή του, που είναι εγγενής σε Αυτόν, ενώ οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον κόσμο αντλεί την ύπαρξή του από Αυτόν. Για τον λόγο αυτό, παρότι όλα τα άλλα ονόματα του Θεού χρησιμοποιούνται για κάποια πλάσματα με θεία πρόνοια, αυτό είναι το μόνο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Θεό και κανέναν άλλο, γιατί μόνο Αυτός είναι αυθύπαρκτο ον, δίχως να εξαρτάται στο παραμικρό από κάποιον άλλο. Γεγονός από το οποίο είναι κατάδηλο πως, αν στις Γραφές το όνομα αυτό χρησιμοποιείται για τον Μεσσία και το Άγιο Πνεύμα (όπως συχνά συμβαίνει), αυτό αποτελεί αναντίρρητο επιχείρημα πως μετέχουν της ίδιας θειικής ουσίας με τον Πατέρα, παρότι ο Μεσσίας διαθέτει επίσης την ίδια ανθρώπινη φύση με μας. Και εφόσον ο ίδιος ο Θεός διακήρυξε το όνομά Του στον Μωυσή χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο όρο, δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω σχόλια.

Casiodoro de Reina / Κασιοδόρο δε Ρέινα